

¿Se pueden Falsear las impresiones Dactilares?

Autor: Samuel Delgado. Perito en Microdactiloscopia, Escritor y conferencista Internacional. GID Regional Magdalena Medio. samdelgado@defensoria.gov.co

Introducción:

Por más de un siglo se manejó el criterio de que las huellas dactilares no se podían duplicar o reproducir y los forenses lo mantuvieron en secreto por temor a desquebrajar la credibilidad y reputación de la prueba dactiloscópica, precisamente porque al existir esa posibilidad de que las huellas se pueden Falsear tan fácilmente, queda la duda razonable de que todas las huellas analizadas hasta el día de hoy sean falsas, pero la falta de información perjudica la teoría del caso del usuario.

Pero el desconocimiento del tema no es solo de los abogados, sino también de los peritos en Dactiloscopia forense, algunos por falta de capacitación y otros por omisión, por cuanto si no lo contempla el protocolo, no lo hacen, aunque este científicamente comprobado, todo esto es favorable como estrategia de la defensa, y acudir a sus peritos y a la bibliografía con argumentos contundentes para desvirtuar un elemento material probatorio dactiloscópico considerado la prueba reina.

Esta es la razón fundamental del presente artículo, presentarles la falsedad de huellas dactilares como un problema latente, que por desconocimiento no se visibiliza su magnitud, y no se toman las correcciones necesarias para enfrentar ese flagelo. *Si los peritos en dactiloscopia forense se desentienden del tema, es precisamente porque nadie les refuta sus incompletos análisis.* La exagerada confianza que se ha generalizado por sus promulgados resultados de 100% de certeza y cero margen de error, ha incrementado la fama de un resultado *incuestionable* por parte de la defensa, que desconoce que el dictamen solo cumplió con un 50% del análisis, por cuanto el perito solo se dedicó a establecer la verificación de identidad de la impresión dactilar, mas no estableció su Origen.

Desarrollo:

Un Dictamen de Dactiloscopia cumple con el 100% de certeza, cuando satisface los siguientes aspectos fundamentales; Primero: establecer fehacientemente la verificación de identidad del individuo. Segundo: realizar análisis de Tercer Nivel o Microdactiloscópico para determinar la Originalidad de la impresión dactilar es decir si fue plasmada directamente de la piel humana. Y tercero aplicar el Método científico ACE-V Análisis, Comparación, Evaluación y Verificación. En Colombia, casi todos los dictámenes de dactiloscopia Forense no establecen originalidad e incumplen el método científico.

Aporte Duvay Berrio.

Los delincuentes ya saben que las huellas dactilares se pueden falsificar, y peor aún, que los peritos NO las analizan Microscópicamente, dejándoles abiertas infinidad de posibilidades para cometer delitos y plantar huellas dactilares falsas latentes¹ en la escena del crimen, en documentos o ingresar a cualquier lector digital de huellas, para suplantar al titular o involucrar a un inocente. Los Defensores tienen a su favor, que los Peritos en Dactiloscopia de Policía Judicial, no determinan ORIGINALIDAD², y basan sus resultados en una comparación de puntos característicos Macroscópicos que establecen fehacientemente la identidad del titular, “sobre eso no existe duda”; la duda está, cuando el Dictamen no establece que la impresión analizada es original, dejando abierta la inmensa posibilidad, que se trate de una impresión espuria (Sello o reproducción artificial).

¹ Impresiones lofoscópicas invisibles, por sudor y compuestos orgánicos e inorgánicos.

² Reproducción directa de la piel humana.

Un poco de historia.

El médico y padre de la histología el italiano *Marcelo Malpigi* en 1664, descubre las *papilas dérmicas*. Tres siglos después el francés *Edmon Alexander Locard* en 1911 publicó la *Poroscopia*. En 1962 el hindú, *Salil Chatterjee* escribe la *Crestoscopia*. En 1983 el Canadiense *David Ashbaugh*, la *Ridgeology*³ y el método ACE-V y los niveles I, II y III, y por último los estudios científicos de los peritos Colombianos José Gregorio Gómez, Grafólogo del C.T.I. en 1996 quien demostró, que se pueden elaborar sellos de impresiones dactilares, visibles y latentes identificables por su sistema de impresión y Samuel Alfonso Delgado Caballero, en el año 2007 quien postuló el principio de la originalidad de las impresiones papilares y promotor a nivel mundial de la *Microdactiloscopia*⁴.

En Colombia, el primero en aplicar esta teoría, fue el abogado defensor Dr. JAIME GRANADOS PEÑA, en el caso del Contralmirante de la Armada Nacional, *GABRIEL ERNESTO ARANGO BACCI* en el año 2007 por nexos con narcotráfico, pudo demostrar que la Impresión Dactilar obrante en el recibo, *prueba reina de la Fiscalía General de la Nación*, era falsa; un proceso que duro casi tres años y uno privado de la libertad. En el año 2009 la Corte Suprema de Justicia lo absolvió⁵, basado en un Dictamen que realizó el CTI donde aplicó la “*Microdactiloscopia*” y estableció la Originalidad de la impresión dactilar, un caso sin precedentes en la historia de la Dactiloscopia Latinoamericana.

<http://mesaredondacontracomunistabg.blogspot.com.co>

Por ello es fundamental acudir a peritos especializados de la Defensoría del pueblo para que los asesoren en estos casos solicitar una valoración del dictamen de la Fiscalía y que realice análisis de Microdactiloscopia y que establezca la originalidad de la impresión Dactilar Dubitada.

³ <http://onin.com/fp/ridgeology.pdf>

⁴ <https://drive.google.com/file/d/1-EKiwkPiKZHmrOoL8WMys6DUppqSCFgo7/view>

⁵ Sentencia de única instancia N° 31.240 GABRIEL ERNESTO ARANGO BACCI, Corte suprema de Justicia, sala de casación penal (03-12-2009).

Como controvertir un Dictamen de Dactiloscopia forense.

- 1) No establecen Originalidad de las Impresiones dactilares.
- 2) Falta de capacitación y de actualización de los peritos, que pone en entredicho la idoneidad y su profesionalismo.
- 3) No cumplen con la fase de VERIFICACIÓN⁶ estipulado en el “método científico ACE-V” síntesis del Análisis, Comparación, Evaluación y Verificación; como lo establece el informe GTEIHD II (2004) “*La identificación sólo es efectiva después de su verificación por un especialista cualificado. Éste no se limita a confirmar el resultado del primero, sino que repite todo el proceso de forma objetiva e independiente*” (p.37). Por consiguiente TODO Dictamen de Dactiloscopia que incluya el Método ACE-V *debe* estar firmado por dos (2) peritos de la misma especialidad, para que cumpla con los lineamientos establecidos del método ACE-V y las normas internacionales de “revisión científica *por pares*”.
- 4) Un error frecuente al emplear el Método ACE-V y los Niveles I, II y III, es que solo aplican los Niveles I y II en impresiones *aisladas*⁷, excluyendo a su propio albedrío el análisis de Nivel III, y no incluir ningún tipo de Microscopio. Pero si incluyeran el Microscopio, incurrirían en una doble contradicción científica: “*si emplearon el microscopio, ¿porque no determinaron originalidad?*”, cometiendo Omisión y faltando a la Ética Profesional.

Referencias:

- Antón y Barberá. Francisco, (1990). Policía científica. Lofoscopia. Valencia: Universidad de Valencia (España). 497 p.
- Cummins, Midlo. (1943) Fingerprints, palm and soles. Philadelphia.
- Chartterjee. (1953) Finger, palm and sole prints. Calcuta.
- Delgado Caballero, Samuel Alfonso. Lofotécnica. (2003) Revelado de huellas latentes. Bucaramanga Colombia. Color tres. 100 p.
 - El talón de Aquiles de la dactiloscopia: Internet, 2007.
 - (2007) Fraude o suplantación dactilar. Bucaramanga Colombia. Digital
 - (2008) Originalidad de las huellas dactilares. Bucaramanga. Digital
 - (2008) Biometría, dactiloscopia, Poroscopia y Microdactiloscopia. Bucaramanga. Digital
 - (2013) Minucias Journal International # 3. Barrancabermeja. Digital.
- FBI. Federal Bureau of Investigation. (1963) The science of fingerprints. EE.UU.
- Gómez Silva, José Gregorio. (1998) Elaboración y detección de huellas dactilares fraudulentas. Bucaramanga.
- GTEIHD I y II. (2000 y 2004). Método de identificación de huellas dactilares de la Interpol. 29a Conferencia Regional Europea Reikiavik, Islandia. www.interpol.int.
- Velásquez Posada, Luis Gonzalo. (2001) Elementos de seguridad documental. Medellín: Señal Editora.

⁶ Numeral 9 del informe del GTEIHD II de la Interpol.

⁷ Término para referirse a las impresiones que obran en los documentos dubitados y huellas latentes o reveladas en exploraciones lofoscópicas.